

BOALAR ORGANIZMIDA QIZAMIQ KASALLIGIDA LIMFA TUGUNLARIDAGI PATOMORFOLOGIK O'ZGARISHLAR

D.S.Turdimatov¹, I.X.Xolmatov²

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti¹

Farg'ona viloyat patologoanatomya byurosi²

Annotatsiya: Qizamiq kasalligi va uning asoratlaridan vafot etgan bolalar limfa tugunlaridagi asosiy morfofunktsional maydonlarida rivojlangan patomorfologik o'zgarishlar bo'yicha taxlil o'tkazilgan bo'lib, bunda qizamiq kasalligi va uning asoratli formalarida limfa tugunlarida aniqlangan patomorfologik o'zgarishlar bo'yicha morfologik ma'lumotlar limfa tugunlarining asosiy immun tizim a'zosi sifatida qizamiq va uning asoratlari paytidagi immun tizimdagi o'zgarishlarning o'ziga xosligi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: virus, qizamiq, limfa tugunlar, follikula, parakortikal, giperplaziya, morfofunktsional, sinuslar, kapsula, infiltratsiya.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ПРИ КОРИ У ДЕТЕЙ

Д.С.Турдиматов¹, И.Х.Холматов²

Ферганский медицинский институт общественного здоровья¹

Ферганская областная патологоанатомическая бюро²

Аннотация: Проведен анализ патоморфологических изменений, развившихся в основных морфофункциональных областях лимфатических узлов у детей, 26 пациентов умерших от кори и ее осложнений, в котором проанализированы морфологические данные о патоморфологических изменениях, выявляемых в лимфатических узлах при кори и ее осложнениях указана особенности изменений.

Ключевые слова: вирус, корь, лимфатические узлы, фолликул, паракортикальная гиперплазия, морфофункциональная, синусы, капсула, инфильтрация.

PATMORPHOLOGICAL CHANGES IN LYMPH NODES IN MEASLES IN CHILDREN

D.S.Turdimatov.¹, I.H.Kholmatov.²

Fergana Medical Institute of Public Health¹

Fergana Regional Pathological Bureau²

Abstract: An analysis was carried out of the pathomorphological changes that developed in the main morphofunctional areas of the lymph nodes in children, 26 patients who died from measles and its complications, in which the morphological data on the pathomorphological changes detected in the lymph nodes during measles and its complications were analyzed, and the features of the changes were indicated.

Key words: virus, measles, lymph nodes, follicle, paracortical hyperplasia, morphofunctional, sinuses, capsule, infiltration.

Dolzarbligi: Qizamiqning qo'zg'atuvchisi paramiksoviruslar oilasiga mansub Morbillivirusning RNK virusi bo'lib, sharsimon shaklga ega, diametri 120-230 nm. Virus nukleokapsiddan iborat - RNKning minus zanjiri, uchta oqsil va matritsa oqsili va ikkita sirt glikoproteinlari tomonidan hosil bo'lgan tashqi qobiq: ulardan biri gemagglutinin, ikkinchisi esa "birikma" oqsilidir. Qizamiq bilan kasallanishning aksariyat holatlari qish-bahor davrida (dekabr-may) kuzatiladi, har 2-4 yilda kasallanish ko'payadi. Qizamiq virusi immun tizimga juda ham yuqori darajada salbiy ta'sir ko'rsatib, immun hujayralarni yo'q qilinishiga olib keladi: toshma paydo bo'lishining birinchi kunlaridan 30-kungacha T-limfotsitlarning keskin pasayishi kuzatiladi.[1][2]. Qizamiq virusi turli infeksiyalarga antitelo ishlab chiqaradigan immunitet hujayralarini nobud bo'lishiga sababchi bo'lganligi uchun bir necha yillar davomida organizmning immunitetini zaiflashtiradi[3][4][5].

Ishning maqsad va vazifalari: Qizamiqdan vafot etgan bemorlarning limfa tuguni to'qimalarida umumiy morfologik makro va mikroskopik tekshiruvlarda yuzaga keladigan patomorfologik o'zgarishlarni o'ziga xosligini o'rganish.

Materiallar va uslublar: 2024 yil qish va bahor oylarida Qizamiqdan vafot etgan va Farg'ona viloyat patologoanatomya byurosida tekshirilgan 26 bemorlarning kasallik tarixi va avtopsiya tekshiruvi ma'lumotlari tahlil qilingan. Bunda limfa tugunlardan olingan avtopsiya bo'laklari formaldegid eritmasida (10% fosfat buferida tayyorlangan) 72 soat davomida fiksatsiyalangan va gematoksillin-eozin bo'yog'ida bo'yash orqali tekshirilgan.

Natija: bemorlarning biopsiyalarini o'rganishda qizmiq virusi ta'siridalimfa tuguni kapsulasi qalinlashgan, subkapsulyar zonada shish, barcha qon tomirlarda to'laqonlik, tashqi po'stloq limfatik tugunchalari germinativ markazlari bazofillashgan, chuqur po'stloq qavati bilan chegaralari noaniq, B limfotsitlar bilan birgalikda T limfotsitlar ham bor, barcha qismlarida monotsitlar, leykotsitlar, to'qima detriti va fibrin iplaridan iborat yallig'lanish infiltratsiyasi mavjudligi aniqlangan (1-rasm).

1-rasm. Qizamiq asoratlaridan vafot etgan 4 oylik bemor V.V.ning avtopsiya materialidan tayyorlangan mikropreparat. Bo'yoq: gematoksillin-eozin. Kat.: a) 10x10; b) 10x20.

Keyingi xolatda, limfa tuguni kapsulasi qalinlashgan, subkapsulyar zonada shish, yirik makrofag xujayralarning ko'payishi, qon tomirlarda notekis to'laqonlik, tashqi po'stloq limfatik tugunchalarining chegarasi noaniq, germinativ markazlar kam ifodalangan, trabekulyar sinuslarda va miya qismi tanachalarida limfotsitlarning proliferatsiyasi mavjudligi aniqlangan (2-rasm).

2-rasm. Qizamiq asoratlaridan vafot etgan 6 oylik bemor M.A.ning avtopsiya materialidan tayyorlangan mikropreparat. Bo'yoq: gematoksillin-eozin. Kat.: a) 10x10; b) 10x40

Yana bir tekshirilgan mikropreparatda – limfa tuguni kapsulasi qalinlashgan, olib keluvchi afferent limfa yo'llari destruktiv o'zgargan, leykotsitlar bilan infiltratsiyalangan, subkapsulyar zonada shish, yirik makrofag xujayralarning ko'payishi, qon tomirlarda notekis to'laqonlik, tashqi po'stloq limfatik tugunchalarining marginal zonalariga diffuz o'choqli qon quyilishlari bor, germinativ markazlar kam ifodalangan, trabekulyar sinuslarda va miya qismi tanachalarida limfotsitlarning proliferatsiyasi va o'choqli qon quyilishlar mavjud bo'lgan (3-rasm).

3-rasm. Qizamiq asoratlaridan vafot etgan 10 oylik bemor Sh.S.ning avtopsiya materialidan tayyorlangan mikropreparat. Bo'yoq: gematoksillin-eozin. Kat.: a) 10x10; b) 10x40.

Tadqiqot davomida aniqlangan keyingi xolatda, austopsiya materialining mikropreparatlarida – limfa tuguni kapsulasi qalinlashgan, unda kuchli rivojlangan shish, olib keluvchi afferent limfa yo'llari destruktiv o'zgargan, leykotsitlar va limfotsitlar bilan infiltratsiyalangan, subkapsulyar zonada shish, yirik makrofag xujayralarning ko'payishi, qon tomirlarda notekis to'laqonlik, tashqi po'stloq limfatik tugunchalarining marginal va germinativ zonalari chegarasi noaniq bo'lgan (4-rasm).

4-rasm. Qizamiq asoratlaridan vafot etgan 8 oylik bemor M.M.ning autopsiya materialidan tayyorlangan mikropreparat. Bo'yoq: gematoksillin-eozin. Kat.: a)10x10; b) 10x40.

Yana bir xolatda esa, limfa tuguni biriktiruvchi to'qimadan iborat kapsulasi qalinlashgan, subkapsulyar zonada shish, yirik makrofag xujayralarning ko'payishi, qon tomirlarda notekis to'laqonlik, tashqi po'stloq limfatik tugunchalarining marginal va germinativ markazlarida xujayralarning proliferatsiyasi, trabekulyar sinuslarda va miya qismi tanachalarida limfotsitlar; Bronxlar devoridagi limfatik follikulalarda makrofaglar va limfotsitlarning proliferatsiyasi mavjudligi aniqlangan (5-rasm).

5-rasm. Qizamiq asoratlaridan vafot etgan 11 oylik bemor K.G.ning autopsiya materialidan tayyorlangan mikropreparat. Bo'yoq: gematoksillin-eozin. Kat.: a)10x10; b) 10x40

Xulosa: Limfa tugunlari qizamiq virusi ta'sirida kapsulasi qalinlashgan, shishgan, follikulalar yo'qolgan, diffuz xolda nekroz o'choqlari, tugun kapsulasida va follikulyar bo'shliqlar orasida ko'p miqdorda leykotsitlar, limfotsitlar va fibrin bilan infiltratsiyalanganligi aniqlangan va o'tkir limfadenit xolati namoyon bo'lganligi hamda ayrim xolatlarda esa limfa tuguni reaktiv markazlari giperplaziyalangan, kapsulasida va xujayralararo moddada shish, limfa tuguni barcha soxalarida ko'plab limfotsitlar, leykotsitlar va fibrindan iborat yallig'lanish infiltratsiyasi mavjud surunkali limfadenit aniqlangan.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Kasabekova L.K., Smagul M.A., Alekesheva L.J. K voprosu eliminatsii kori // Vestnik Kazaxskogo Natsional'nogo meditsinskogo universiteta, 2020.<https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-eliminatsii-kori>.
2. Sijenkova L.P., Vinogradov A.F., Kostyukova T.L. Корь u rebenka: klinicheskiy sluchay // Вопросы современной педиатрии, 2019. <https://cyberleninka.ru/article/n/kor-u-rebenka-klinicheskiy-sluchay>
3. Mina M. J., Kula T., Leng Y., Li M., de Vries R. D., Knip M., Siljander H., Rewers M., Choy D. F., Wilson M. S., Larman H. B., Nelson A. N., Griffin D. E., de Swart R. L., Elledge S. J. Measles virus infection diminishes preexisting antibodies that offer protection from other pathogens. (АНГЛ.) // Science (New York, N.Y.). — 2019. — 1 November (vol. 366, no. 6465). — P. 599—606. — doi:10.1126/science.aay6485. — PMID 31672891.
4. Petrova V. N., Sawatsky B., Han A. X., Laksono B. M., Walz L., Parker E., Pieper K., Anderson C. A., de Vries R. D., Lanzavecchia A., Kellam P., von Messling V., de Swart R. L., Russell C. A. Incomplete genetic reconstitution of B cell pools contributes to prolonged immunosuppression after measles. (АНГЛ.) // Science Immunology. — 2019. — 1 November (vol. 4, no. 41). — doi:10.1126/sciimmunol.aay6125. — PMID 31672862.
5. Mina M. J., Metcalf C. J., de Swart R. L., Osterhaus A. D., Grenfell B. T. Long-term measles-induced immunomodulation increases overall childhood infectious disease mortality. (АНГЛ.) // Science (New York, N.Y.). — 2015. — 8 May (vol. 348, no. 6235). — P. 694—699. — doi:10.1126/science.aaa3662. — PMID 25954009